

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ЗАНЯТИЙ ПО ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Ботирова Севара Мамуровна

научный сотрудник НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7471955>

Аннотация: В данной статье раскрывается вопрос о использовании нетрадиционных методов и форм организации занятий по истории Узбекистана. Эффективность нетрадиционных форм обучения и развития хорошо известна. Это импровизированное учебное занятие, имеющее нестандартную структуру, которые впитывают в себя методы и приемы различных форма обучения, развивают интерес учащихся к изучаемому предмету.

Уроки по истории Узбекистана характеризуются насыщенностью дат, имен и событий, происходящих в Узбекистане. Применение традиционных форм уроков требует от учеников запоминания и заучивания школьного материала, что приводит к зубрежке, урок проводится неинтересным для них. Применение нетрадиционных форм обучения школьников является необходимым условием деятельности учителя истории в настоящее время. В своей деятельности их применяет практически каждый современный учитель. Повышение эффективности занятия по истории – важнейшая проблема, волнующая учителей и методистов. Повышения качества обучения в значительной степени зависит от качества проводимого урока. Преподаватель должен искать способы проведения «оживленного» урока, пробудить школьника к активной деятельности.

Развитие современного общества Узбекистана требует от специалистов не только знающих свое направление, в которой они работают, но и грамотных, всесторонне развитых людей. Разнообразные исследования структуры деятельности человека неизменно подчеркивают необходимость наличия в ней компонента мотивации. Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаться к намеченной цели. В процессе обучения важно обеспечивать возникновение положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее содержанию, формам и методам осуществления. Эмоциональное состояние всегда связано с

переживанием душевного волнения: отклика, сочувствия, радости, гнева, удивления. Именно поэтому к процессам внимания, запоминания, осмысливания в таком состоянии подключаются глубокие внутренние переживания личности, которые делают эти процессы интенсивно протекающими и оттого более эффективными в процессе достигаемых целей.

Учителя истории умело могут применять метод входящего в него приемы создания эмоционально-нравственной ситуации. Прежде всего, они используют прием создания ситуаций нравственных переживаний. Например, изучая тему по истории Узбекистана, они должны подобрать материал, примеры, факты, так преподнести, чтобы было интересно, опираясь на средства художественности, яркости, эмоциональности, что умело, вызвали бы у учеников переживания, чувство гордости за свой народ, чувство радости за свое историческое прошлое. Одним из приемов, входящих в метод эмоционального стимулирования учения, можно назвать прием создания на уроке ситуаций занимательности – использование нетрадиционных форм занятий. По мнению И.П. Подласова, нетрадиционные уроки необычные по замыслу, организации, методике проведения. Успешность проведения нетрадиционных уроков зависит от ряда действий учителя и учащихся:

1.Проводится тщательная подготовка таких уроков: даются предварительные задания, объясняется построение (замысел) урока, роль и задачи каждого ученика, готовятся наглядные пособия и раздаточные дидактические материалы.

2.Продумывается ход урока с учётом уровня и особенности как класса в целом, так и отдельных учащихся, получивших конкретные задания, последовательность действий и т.д [1].

При проведении урока используют различные виды деятельности, включенные в учебный процесс, обогащают урок. Вместо традиционного повторительно - обобщающего урока, возможно, провести семинар «Круглый стол», где будут сочетаться индивидуальная и групповая форма деятельности. Одни группы работают над поставленными вопросами. Другие группы получают (в конверте) практические задания: составить кроссворд, игру, написать критическую заметку, составить план и т.д. В конце урока учащиеся рассказывают о результатах своей работы. Проводим открытый урок «Внешняя политика Бухарского ханства». Класс поделен на четыре группы. Каждая группа получила задание:

1-группа должна охарактеризовать факторы послужившие развитию торговли между Бухарой и Россией.

2-я группа характеризует торговые отношения Бухары и Ирана.

3-я группа готовит ответы на вопросы: Из-за чего произошли изменения в отношениях России и Бухары в 18 веке? Что вы узнали об отношениях Бухары и Ирана?

4-я группа определяет, какие изменения произошли в отношениях между Бухарой и Индией?

Школьники могут, работают с раздаточным материалом. Ребята использовать не только текстовой материал, но и иллюстрации, помогающие составить представление о внешней политике Бухарского ханства. В конце урока можно раздать школьникам репродукции рисунков и плакаты того времени. В конце урока необходимо подвести итоги работы групп, совместными усилиями формируя выводы. На доске составляется схема: Внешняя политика Бухарского ханства.

Многие учителя используют для повышения интереса к учению анализ отрывков из художественной литературы, посвященных жизни и деятельности выдающихся ученых и общественных деятелей. Необходимо успешно применять приемы повышения занимательности обучения, как рассказ, то есть беллетристику.

В роли приема, входящего в методы формирования интереса к изучению истории занимает и интерактивное проведения занятия. Интерактивная сторона общения представляет собой взаимодействие (и воздействие) людей друг с другом в процессе межличностных отношений. Перцептивная сторона общения проявляется через восприятие и оценку людьми социальных объектов [2, с.31-32].

Для того чтобы сформулировать такие мотивы учебной деятельности. Используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности – словесные, наглядные и практические методы. Речь является самым универсальным средством коммуникации, поскольку при передаче информации учителем смысл сообщения теряется в наименьшей степени по сравнению с другими средствами передачи информации [2, с.49-52]. Постоянный и эффективный обмен информацией на уроках обществознания является залогом достижения поставленных образовательных задач. Умение точно выражать свои мысли, умение слушать – составляющие коммуникативной стороны общения. Неумелое выражение мыслей приводит к неправильному толкованию сказанного. Неумелое слушание искажает

смысл передаваемой информации. Ниже приводится методика двух основных методов слушания: нерелексивное и релексивное. В рамках образовательной области «История» применение этих методов неоспоримо.

Боязнь быть неправильно понятым, казаться глупым или смешным, столкнуться с неодобрением, осуждением заставляет предпринимать обходной маневр, нагромождать слова, скрывая истинные мотивы [3, с.127-129].

Как отмечалось выше, группу методов стимулирования и мотивации учения можно условно подразделить на две большие подгруппы. В первой из них представить методы формирования познавательных интересов у учеников по предмету истории Узбекистана. Во второй – методы, преимущественно направленные на формирование чувства долга и ответственности в учении.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Современный словарь по пед. / Сост. Рапацевич Е.С. – Мн., 2001. – С.821-822.
2. Батаршев А. В. Психодиагностика способности к общению, или Как определить организаторские и коммуникативные качества личности. М., 1999. – 176 с.
3. Андреева, Г. М. Социальная психология [Текст] : учебник / Г. М. Ананьева. – изд. 5-е, испр. и доп. - М. : Аспект-пресс, 2004. – 365 с.
4. Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). CURRENT ISSUES OF FORMATION OF INFORMATION CULTURE IN YOUTH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>